

РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ВА ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШДАГИ МУНОСАБАТЛАР

Рўзиев Абдумалик Ортиғалиевич¹

и.ф.н., доцент,

Бизнес ва тадбиркорик олий мактаби, Ўзбекистон

aoruziyev@gmail.com

Хуррамов Анвар Худайшукурович²

катта ўқитувчи,

a.xurramov@cspi.uz

¹⁻²Чирчиқ давлат педагогика институти,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7092369>

Аннотация

Мақолада рақамли трансформация тушунчасини изоҳлаш нуқтаи назаридан жаҳон тажрибаси таҳлил қилиб чиқилган. Рақамли трансформацияни изоҳлашда ягона умумий тушунчаси яратилмаганлиги исботланган ва мавжуд бўлган камчиликлари кўрсатиб берилган. Муаллифларнинг шахсий ёндашувлари очиқ берилган ва Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш бўйича қабул қилинган “Рақамли Ўзбекистон – 30” стратегиясини амалга оширишда илмий жиҳатдан ёндашилган хулосалар таклиф этилган.

Калит сўзлар: технологик инновация, рақамли технологиялар, рақамли трансформация, рақамли иқтисодиёт.

Жаҳон иқтисодий-ижтимоий соҳалар амалий фаолиятига “Рақамли трансформация” (digital transformation), “рақамли етуклик” (digital maturity) ва рақамлаштириш (digitalization) каби турдош бўлган тушунчаларининг кириб келганлигига нисбатан кўп вақт ўтгани йўқ. Бу тушунчанинг илмий адабиётлар, статистик ўлчовлар бўйича халқаро кўрсатмалар ёки турли давлат ҳужжатларида ҳам ҳозирги кунда умумэътироф этилган таърифи ишлаб чиқилмаган.

Рақамли трансформация – ишлаб чиқариш, тақсимлаш, айирбошлаш ва истеъмол қилиш моделлари, шунингдек, давлат бошқаруви механизмларининг рақамли технологиялар таъсирида ўзгаришидир.

Мазкур тадқиқот доирасида рақамли трансформация жараёнлари иқтисодиётнинг турли тармоқлари, бизнес ва бошқарув моделлари, ғоялар, иқтисодий муносабатлар ва ижтимоий амалиётни замонавий рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда қайта шакллантирилишини кўзда тутуди. Ўзаро боғлиқ рақамли технологиялар ва иловаларнинг кенгаювчан экотизимлари билан тўлдириб бориладиган ўзаро боғлиқ рақамлаштириш

ва умумий ўзаро боғланиш технологиялари рақамли трансформациянинг асосий ҳаракатлантирувчи омиллари ҳисобланади. Булутли ҳисоблаш технологиялари, тақсимланган регистрлар, аддитив ишлаб чиқариш, виртуал/кенгайтирилган ҳақиқат ва бошқалар ёрдамида шакллантириладиган буюмлар интернет, башоратли таҳлиллар, сунъий интеллект, робототехника бу экотизимнинг асосий компонентлари ҳисобланади.

“Рақамли трансформация” тушунчаси кўп қиррали ва кенг доирада талқин қилиниши мумкин. Бу тушунча турли ҳодиса ва кўринишларнинг умумлашмаси сифатида шакллантирилади ва аниқ мазмун-маъно эса кўп жиҳатдан бу тушунчадан қандай йўналишда фойдаланишга боғлиқ бўлади. Масалан, корхонанинг рақамли трансформацияси ишлаб чиқариш, бошқарув ва ёрдамчи жараёнларни қамраб олади ҳамда унга бевосита таъсир кўрсатади, иқтисодиётда контрагентлар ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг янги усуллари таъминлайди, жамиятдаги кенг масалалар доирасини ечиш учун янги коммуникация шакллари келтириб чиқаради. Шу билан бирга бу гуруҳларнинг ичида ҳам иқтисодий тармоқнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда талқин қилинганда бир биридан кескин фарқ қилувчи рақамли трансформация жараёнлари амалга оширилиши мумкин.

Масалан, корхонанинг рақамли трансформацияси ишлаб чиқариш, бошқарув ва ёрдамчи жараёнларни қамраб олади ҳамда унга бевосита таъсир кўрсатади, иқтисодиётда контрагентлар ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг янги усуллари таъминлайди, жамиятдаги кенг масалалар доирасини ечиш учун янги коммуникация шакллари келтириб чиқаради. Шу билан бирга бу гуруҳларнинг ичида ҳам иқтисодий тармоқнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда талқин қилинганда бир биридан кескин фарқ қилувчи рақамли трансформация жараёнлари амалга оширилиши мумкин.

“Рақамли трансформация” тушунчаси мазмунидаги бундай номутаносибликлар нисбатан янги, шу билан бирга етарли даражада ўрганилмаганлиги ва динамик хусусиятларни тавсифлаши сабабли янада такомиллаштирилишга қараб чуқурлашиб боради. Кўплаб тадқиқотчилар рақамли трансформацияни рақамли технологияларни жорий этилиши муносабати билан аввалги ташкил этилган иқтисодий ва ижтимоий институтларнинг ўзгартирилиши (қайта шакллантирилиши) жараёни сифатида талқин қилади. Бироқ, рақамли технологияларнинг ўзи баъзида

аввалдан эҳтимол қилиб бўлмайдиган даражада ва шу қадар тез ривожланмоқдаки, ҳатто умумий маънода ҳам амалий жиҳатдан уларнинг тарқалиши оқибатларини олдиндан билиш жуда мураккаб ва кўп ҳолатларда эса бунинг деярли имкони йўқ. Агар рақамли трансформация жараёнларини прогнозлаш ёки режалаштириш истиқболини ўрта ва узоқ муддатга узайтиришга ҳаракат қилинса, бу ноаниқлик даражаси янада ортиб боради. Ўз-ўзидан “рақамли трансформация” тушунчаси аниқ белгиланган йўналишга эга бўлган ҳамда қандайдир бошланғич ҳолатдан аниқ якуний ҳолатга олиб келадиган қатъий кўрсатмаларни ўз ичига олмайди, балки ана шу кўрсатмаларни ишлаб чиқиш йўналишларини белгилаб беради.

Кўрсатиб ўтилган хусусиятларига қарамай, кўриб чиқиладиган атамани назарий ва аналитик жиҳатдан таҳлил этиш академик, шунингдек бизнес муҳитда ҳам параллел равишда амалга оширилмоқда. Илмий адабиётларда, турли таҳлилий ҳисобот ва даврий нашрларда рақамли трансформация мавзуси турли йўналишлар нуқтаи назаридан кўриб чиқилади. Рақамли трансформациянинг мазмунини таҳлил қилиш билан бирга, муаллифлар унинг самараси ва истиқболдаги оқибатларини башорат қилишга ҳаракат қилади. Кўплаб тадқиқотларда уни талқин қилишда рақамли трансформация нима, унинг чегаралари қандай, рақамли трансформациянинг асосий кўрсаткичлари қандай элементлардан ташкил топиши керак, рақамли трансформацияга қандай омиллар сабаб бўлмоқда, рақамли трансформациядан мақсад нима, унинг оқибатлари нимага олиб келади деган асосий саволларга йўналтирилган.

Этакчи мамлакатлар амалиётида рақамли трансформация янги технологияларни жорий этилишини қўллаб-қувватлашнинг тармоқли тамойилини кўзда тутди. Бунда дастурлар ва лойиҳалар бирон-бир истиқболли технологиялар гуруҳини қўлланиши ўта долзарб бўлган бир нечта тармоқларда жорий этиш тамойили бўйича қурилиши мумкин, аксинча, иқтисодиётнинг муайян сектори ёки ижтимоий соҳада талаб қилинаётган кўплаб турли жинсдаги технологик ечимларни аниқ бир тармоққа жадал татбиқ этиш ёрдамида ҳам рақамли трансформацияни таъминлаш мумкин.

Сингапурда юк ташишни интеллектуал режалаштириш, давлат хизматларини узлуксиз етказиб бериш, сурункали касалликларни дастлабки босқичларида ташхислаш ва башорат қилиш, таълим тизимини шахсийлаштириш, траекториялар ва миграция жараёнларини

автоматлаштиришдан иборат беш йўналишли лойиҳани амалга оширишни кўзда тутадиган сунъий интеллектни (СИ) ривожлантириш дастурини биринчи ёндашувга мисол сифатида келтириш мумкин.

COVID-19 пандемиясига қарши курашиш зарурати туфайли 2020 йилда соғлиқни сақлаш соҳасида бошланган кўплаб дастурларни амалга оширилиши аниқ иккинчи ёндашувни тасвирлаб беради. Масалан, АҚШда 200 миллион доллар ҳажмдаги телетиббиёт хизматларини кўллаб-қувватлаш дастури амалга оширилди, Европа Иттифоқи томонидан пандемияга қарши кураш бўйича инновацион лойиҳаларни кўллаб-қувватлаш учун 55,2 миллион евро ажратилди, Германия Соғлиқни сақлаш вазирлиги юқори технологик ечимларни жорий этиш, беморларга масофавий хизмат кўрсатиш, тиббий робототехника, шунингдек, ахборот хавфсизлиги даражасини ошириш учун 3 млрд. евро ажратди.

Рақамли трансформация рақамли технологияларни жорий этиш даражаси бўйича етакчи соҳаларидан (масалан, молиявий хизматлар)дан тортиб, консерватив реал секторгача бўлган кенг кўламдаги саноат ва ташкилотларни тўлиқ қамраб олади. Етакчиларга мисол сифатида Европа Иттифоқида fintech компанияларини кўллаб-қувватлаш ва криптоактивлар учун тартибга солувчи тўсиқларни олиб ташлашга йўналтирилган чоратadbирлар мажмуасини келтириш мумкин. Иккинчи ҳолатга қишлоқ хўжалиги секторинг рақамли трансформацияси лойиҳаларини, масалан, Бразилиядаги фермер хўжаликлари ва агросаноат мажмуаси (Агро 4.0) корхоналарига 4.0 технологияларини жорий этиш бўйича “Агро 4.0” дастури ёки саноатда Буюк Британиянинг 170 миллион евро ҳажмидаги ишлаб чиқариш жараёнлари ва таъминот занжирларини оптималлаштириш дастурини мисол сифатида келтириш мумкин.

Рақамли трансформация самарасини ўлчашнинг кенг қамровли кўламини аниқлашнинг тавсифига мисол сифатида ИХТТнинг “Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future” тадқиқотини келтириш мумкин. Мазкур тадқиқотда рақамли трансформация жараёни илғор рақамли технологиялар – буюмлар интернет, сунъий интеллект, блокчейн, булутли технология ва шу кабиларни жорий этиш ҳамда улардан фойдаланиш призмаси орқали кўриб чиқилади. Кириш мумкин бўлган маълумотлар (хусусан, катта маълумотлар тўплами), шунингдек, мавжуд таркиби ўзгариб борадиган рақамли компетенцияларга алоҳида эътибор қаратилади. Шу билан бирга, маълумотларни узатиш тармоқларига кенг йўлакли уланиш кўрсаткичлари долзарблигича қолмоқда. Иқтисодий

қайта шаклланишларнинг жамиятга таъсири фаровонликни тавсифловчи кўрсаткичлар билан баҳоланади.

Рақамли трансформация тармоқлардаги тизимли муаммолар ечимини топишга, меҳнатни қайта ташкил этиш ва такрорланувчан масалаларни автоматлаштиришга ёрдам беради. Жумладан, электроэнергетика соҳасининг инфратузилма объектларидаги бахтсиз ҳодисалар сони, қурилишда - қурилиш майдончасидаги жароҳатлар олиш даражаси камаёди. Рақамли маҳсулотларни жорий этилиши натижасида ташкилотлар ичида ва ташкилотлараро мувофиқлаштириш яхшиланади ва транзакция харажатларини камайтиради. Масалан, логистика соҳасида платформали ечимларни қўлланиши воситачиларнинг аҳамиятини қисқартириши билан бир вақтда охириги фойдаланувчилар билан муносабатга киришиш имкониятларини кенгайтиради. Электр энергияси саноатидаги истеъмолчилар энди ишлаб чиқарувчи-истеъмолчиларга айланади, яъни мустақил равишда электр энергияси ишлаб чиқаради ва унинг ортиғини сотиш имкониятига эга бўлади.

Бизнинг фикримизча, рақамли трансформациянинг уни ўхшаш тушунчалардан, хусусан, рақамлаштиришдан ажратиб турадиган асосий белгиси (кўп ҳолатларда буни амалга ошириш мураккаб бўлсада) бизнес жараёнлари ва фаолият моделларидаги сифат ўзгаришларидир. Бу биринчи навбатда рақамли технологиялар доирасида яратиладиган платформалар ва уларни амалга оширишнинг муҳим ижтимоий-иқтисодий самараларидир. Рақамли трансформация нафақат рақамли технологияларни жорий этиш, балки кўплаб горизонтал ва вертикал бизнес жараёнларини қайта шакллантириш, операцион тартибларни оптималлаштириш, белгиланган моделлар ва қўшимча қиймат занжири иштирокчилари ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик шакллари ўзгартирилишидир. Янги технологик ечимларни жорий этиш ташкилий амалиётни такомиллаштириш, ходимларнинг компетенциясини ривожлантириш, маълумотлар ва рақамли ечимлар билан ишлаш маданиятини оширишга қўшимча сармоялар киритилишини талаб қилади. Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасида “Рақамли Ўзбекистон – 2030” Стратегияси доирасида иқтисодиётнинг энг муҳим тармоқлари ва ижтимоий соҳани рақамли ўзгартиришга қаратилган давлат сиёсати чоратадбирлари белгиланди. Унда 2030 йилгача бўлган даврда рақамли трансформацияни амалга ошириш мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришнинг миллий мақсадларидан бири сифатида белгиланган.

Шу билан бирга, бу мақсад кўрсаткичлари рақамли инфратузилма, электрон ҳукумат, рақамли иқтисодиёт ва рақамли технологиялар миллий бозорини ривожлантириш, ахборот технологиялари соҳасида таълим бериш ва малака ошириш кўрсаткичлари асосида амалга оширилади.

Дастлаб 29 та намунавий туманларда (шаҳарларда) 2020 йилда ва 2021 йил I-чораги якунига қадар рақамли трансформация қилиш амалга оширилди. Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, унинг тасарруфидаги ташкилотлар ва ҳудудий бошқармаларининг масъул раҳбарларини тегишли туманларга (шаҳарларга) бириктирилди. Ҳудудий ишчи гуруҳлари ташкил этилди ва улар ҳар 10 кунликда лойиҳаларни амалга ошириш самарадорлиги ва жойларда ўтказилаётган тадбирларнинг амалий аҳамиятини баҳолаб боради.

2020 йил 1 ноябрдан бошлаб инвестиция лойиҳалари ҳамда жалб этилаётган халқаро молия институтлари, хорижий ҳукумат молия ташкилотлари ва донор мамлакатлар маблағлари умумий миқдорининг 5 фоиздан кам бўлмаган қисми “рақамли” компонентларга йўналтирилди.

Стратегия доирасида 2020–2022 йилларга мўлжалланган “Йўл харитаси”да тўртта асосий соҳани ривожлантириш назарда тутади:

1. Электрон ҳукуматни ривожлантириш;
2. Рақамли индустрияни ривожлантириш доирасида;
3. Рақамли таълимни ривожлантириш;
4. Рақамли инфратузилмани ривожлантириш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 05.10.2020 й. “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПФ-6079 сонли фармони.
2. Made Smarter (2020). Manufacturing Made Smarter Challenge. <<https://www.madesmarter.uk/support/harnessing-the-uk-s-innovativecapability/#:~:text=The%20Manufacturing%20Made%20Smarter%20challenge,digital%20technology%20within%20UK%20manufacturing.&text=New%20innovations%20will%20connect%20UK,productivity%20and%20become%20environmentally%20sustainable>>
3. OECD (2019). How Are Digital Technologies Changing Innovation? <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/67bbcafe->

en.pdf?expires=1615470610&id= id&accname=guest&checksum=
D37FE058 A353CB914 E490A65F57EF741

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

